

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E ENSINO SUPERIOR EM CONTABILIDADE: IMPACTOS, DESAFIOS E POTENCIALIDADES

Valéria Aparecida Lemos (UNICENTRO) – valeria.lemos022@gmail.com
Telma Regina Stroparo (UNICENTRO) – telma@unicentro.br

RESUMO: A pesquisa tem como objetivo explorar a convergência entre a Inteligência Artificial (IA) e o ensino superior de Contabilidade, destacando os impactos, desafios e potencialidades dessa integração. A metodologia caracteriza-se como qualitativa e utiliza-se de revisão integrativa da literatura para fundamentar as hipóteses. Verificou-se, dentre os achados, que a incorporação da IA na educação contábil apresenta impactos significativos, especialmente no que diz respeito à personalização do ensino e à automação de tarefas repetitivas, como análise de dados e auditoria financeira, bem como um ensino mais dinâmico, adaptado às necessidades individuais dos estudantes, promovendo um ambiente de aprendizado ativo e personalizado. No entanto, a adoção dessa tecnologia também traz desafios como, por exemplo, a necessidade de capacitação contínua dos docentes e a adequação das infraestruturas institucionais. Os potenciais da IA no ensino de Contabilidade incluem a melhoria na tomada de decisões, a previsão de tendências financeiras e a personalização da experiência de aprendizado, fatores que podem transformar a educação contábil e preparar os futuros profissionais para um mercado de trabalho mais tecnológico.

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade, Ensino Superior, Inteligência Artificial (IA), Inovações Tecnológicas, Tecnologias Disruptivas

INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) tem sido objeto de estudos em diversas áreas e propósitos ao longo dos anos, e seu impacto na educação, especialmente no ensino superior, não é recente. Desde a primeira edição da *International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED)*, em 1989, as discussões sobre a incorporação da IA no processo educacional têm evoluído, culminando na celebração da 25ª edição dessa conferência em 2024 (AIED, 2024). Nesse contexto, observa-se um movimento crescente para o uso da IA no ensino superior, que traz não apenas desafios, mas também oportunidades para uma educação mais dinâmica e personalizada.

A IA pode ser definida como o ramo da ciência da computação que busca simular o comportamento inteligente em computadores, com o objetivo de imitar e melhorar a capacidade humana (Akgun; Greenhow, 2021; Ballantine; Boyce; Stoner, 2024; Jia; Sun; Looi, 2023). As aplicações da IA na educação têm o potencial de redefinir práticas pedagógicas tradicionais, promovendo novas formas de ensino e aprendizagem (Celik *et al.*, 2022; Jia; Sun; Looi, 2023; Stroparo *et al.*, 2024). Essas tecnologias disruptivas permitem, por exemplo, a personalização da experiência de ensino, o aumento do engajamento dos estudantes e a melhoria dos resultados acadêmicos.

Embora o uso de IA na educação tenha recebido mais atenção e visibilidade recentemente, é importante ressaltar que a sua implementação plena ainda enfrenta desafios consideráveis. A falta de infraestrutura adequada e a necessidade de

formação contínua dos professores são apontados como principais obstáculos para uma integração eficaz dessas tecnologias no ambiente educacional (Stroparo et al., 2024). Para que as instituições possam aproveitar plenamente os benefícios da IA é essencial que investimentos sejam feitos em capacitação docente e na modernização das infraestruturas educacionais (UNESCO, 2021). Ademais, a UNESCO tem sido um ator relevante na formulação de diretrizes sobre o uso ético da IA na educação. Em 2023, por exemplo, a organização publicou recomendações globais para a aplicação de IA generativa, com o objetivo de orientar instituições e governos na adoção de políticas que promovam o uso responsável e inclusivo dessa tecnologia nas práticas pedagógicas (UNESCO, 2022). Tais orientações são fundamentais para garantir que o desenvolvimento da IA na educação ocorra de maneira ética e alinhada com os princípios de inclusão, transparência e diversidade.

Desta forma, a pesquisa concentra-se nas aplicações da IA no ensino superior de Contabilidade, cujo **objetivo é explorar a convergência entre a Inteligência Artificial (IA) e o ensino superior de Contabilidade, destacando os impactos, desafios e potencialidades dessa integração no contexto educacional.**

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste estudo abrange conceitos e definições fundamentais sobre Inteligência Artificial e sua aplicação no ensino de Ciências Contábeis como discutido por Zawacki-Richter et al. (2019) a IA surgiu na década de 1950 e evoluiu para incluir uma variedade de tecnologias e métodos como mineração de dados e processamento de linguagem natural. A IA é descrita como a capacidade de sistemas digitais realizarem tarefas que normalmente requerem inteligência humana. (Akgun; Greenhow, 2021; Pordeus; Stroparo, 2021; Stroparo, 2024; Stroparo *et al.*, 2024; Stroparo; Hrycyna, 2024)

Em relação ao contexto educacional a IA pode oferecer suporte significativo tanto para professores quanto para alunos. Tavares, Meira e Amaral (2020) destacam que embora a IA tenha o potencial de revolucionar a educação, sua implementação deve ser planejada com cuidado para evitar a substituição do papel do professor e garantir que a tecnologia seja utilizada para complementar, e não substituir, a interação humana.

Teoricamente, a pesquisa pode ser relacionada às teorias de Jürgen Habermas, especialmente no que tange à comunicação e à racionalidade tecnológica. Habermas discute como as tecnologias podem influenciar o processo de ensino-aprendizagem, destacando a necessidade de uma comunicação autêntica entre os envolvidos no processo educacional, visando a emancipação dos indivíduos por meio da educação.

Neste sentido, a incorporação da IA nas práticas pedagógicas pode ser vista sob ótica da racionalidade tecnológica e deve ser equilibrada pela racionalidade comunicativa, garantindo que a interação entre professores e alunos, mediada por tecnologias, não se reduza a processos automatizados, mas promova um diálogo significativo (Habermas, 1984). Ademais, a transformação digital no ensino, apoiada pela IA, deve ser conduzida de forma crítica e reflexiva, como sugere Habermas na teoria da ação comunicativa. No contexto educacional, isso implica que a adoção de tecnologias de IA deve ser cuidadosamente avaliada para não alienar os educadores e alunos dos objetivos mais amplos da educação, como a formação crítica e emancipatória (Habermas, 1987).

Para além do alerta teórico advindo com os escritos de Habermas, a aplicação da IA no ensino de Ciências Contábeis pode transformar a forma como o conhecimento é transmitido e adquirido e a tecnologia pode proporcionar ferramentas avançadas para análise de dados, avaliação de desempenho e personalização da aprendizagem, contudo, é necessário um planejamento cuidadoso para integrar essas ferramentas de maneira que elas ajudem a melhorar a qualidade do ensino e preparem os alunos para as realidades do mercado de trabalho, sem comprometer a interação e o papel fundamental do educador (Souza, 2014).

A contabilidade no Brasil tem uma longa história, com suas raízes remontando ao período colonial, registros históricos indicam a prática de contabilidade desde a época das expedições portuguesas e a necessidade de controle das matérias-primas e bens. A formalização da contabilidade no Brasil começou com a criação da Casa dos Contos em 1679 e a oficialização das aulas de comércio em 1809 (Portari et al., 2023). A influência das escolas de pensamento contábil, especialmente as italianas, evoluiu ao longo dos anos, com a adoção de princípios contábeis e a regulamentação profissional culminando na Lei 6.404 de 1976 (Reis; Silva, 2007)

Tratando especificamente do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Ciências Contábeis da UNICENTRO – Campus Avançado de Prudentópolis – verifica-se que o mesmo é estruturado de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e visa formar profissionais com um sólido conhecimento teórico e prático as competências exigidas incluem o domínio das tecnologias da informação, como a IA, para análise e geração de informações contábeis. A Resolução CNE/CES nº 1, de 27 de março de 2024, destaca a importância de preparar os alunos para utilizar tecnologias contemporâneas, incluindo big data e análise de dados, para se destacar no mercado de trabalho (BRASIL, 2024).

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se pela abordagem qualitativa, baseada em uma revisão integrativa de literatura cujo objetivo foi identificar e sintetizar os principais estudos e descobertas relacionados à aplicação da IA no ensino superior de contabilidade, focando nos impactos, desafios e potencialidades. A justificativa para adoção de tal metodologia baseia-se no fato de que trata-se de pesquisa em andamento.

Desta forma, foram realizadas buscas por artigos científicos nas bases de dados Web of Science, Scopus e ScienceDirect com os seguintes descritores: "Artificial Intelligence in Education," "AI in Higher Education," "Digital Transformation in Accounting Education," "Sustainable Education Practices," e "Educational Innovations with AI." Os critérios de inclusão englobaram artigos publicados em periódicos revisados por pares, estudos que discutem a aplicação de IA no ensino superior, particularmente na área contábil, publicações em inglês ou português, e pesquisas tanto atuais quanto clássicas, sendo estas últimas definidas como aquelas com um número significativo de citações acadêmicas, garantindo a relevância e a atualidade dos dados. Foram priorizados textos que abordavam a transformação digital e práticas educacionais no ensino superior. Excluiu-se artigos que não tratavam diretamente da IA no contexto educacional, publicações duplicadas e estudos com metodologia insuficiente ou dados inconclusivos.

RESULTADOS ESPERADOS

A pesquisa está em andamento, mas preliminarmente é possível aferir a relevância da inserção de tecnologias no ensino superior, notadamente no que tange à contabilidade. Espera-se que os resultados desta investigação indiquem que a adoção de Inteligência Artificial (IA) no ensino contábil promove um ambiente de aprendizagem mais interativo e personalizado, como sugerem estudos similares de Stroparo et al. (2024). De acordo com esses autores, a integração de tecnologias disruptivas como a IA tem o potencial de otimizar processos educacionais, aumentando o engajamento dos alunos e facilitando a compreensão de conceitos complexos.

Estudos recentes, como o de Zawacki-Richter et al. (2019), também apontam para os benefícios da IA na educação superior, destacando a personalização do aprendizado e o feedback imediato como fatores que contribuem para o desenvolvimento das competências dos estudantes (Akgun; Greenhow, 2021; Ballantine; Boyce; Stoner, 2024; Jia; Sun; Looi, 2023).

Pesquisa realizada por Stroparo et al. (2024) destaca que, embora a IA ofereça oportunidades significativas, sua implementação no contexto educacional enfrenta desafios como a necessidade de infraestrutura tecnológica adequada e a capacitação docente. Por fim, a presente investigação também espera confirmar o papel central da IA na preparação dos estudantes de contabilidade para o mercado de trabalho contemporâneo, conforme sugerido por Celik et al. (2022). A capacidade de lidar com big data, análise de dados e tecnologias emergentes será um diferencial importante para os profissionais da área, conforme antecipado nas diretrizes da Resolução CNE/CES nº 1, de 27 de março de 2024 (Brasil, 2024).

REFERÊNCIAS

- AKGUN, S.; GREENHOW, C. Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings. **AI and Ethics**, v. 2, n. 3, 22 set. 2021.
- BALLANTINE, J.; BOYCE, G.; STONER, G. A critical review of AI in accounting education: Threat and opportunity. **Critical Perspectives on Accounting**, [s. l.], v. 99, p. 102711, 2024.
- BRASIL. **Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior.** Resolução CNE/CES nº 1, de 27 de março de 2024. Dispõe sobre as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em Ciências Contábeis. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, p. 23, 28 mar. 2024.
- CELIK, I. et al. The Promises and Challenges of Artificial Intelligence for Teachers: a Systematic Review of Research. **TechTrends**, [s. l.], v. 66, n. 4, p. 616–630, 2022.
- HABERMAS, J. **The Theory of Communicative Action: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason.** Vol. 2. Boston: Beacon Press, 1987.
- HABERMAS, J. **The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society.** Vol. 1. Boston: Beacon Press, 1984.
- INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION (AIED). *Proceedings of the 1st International Conference on Artificial Intelligence in Education*, 1989. Disponível em: <https://www.aied2024.org>. Acesso em: 14 set. 2024.
- JIA, F.; SUN, D.; LOOI, C. Artificial Intelligence in Science Education (2013–2023): Research Trends in Ten Years. **Journal of Science Education and Technology**, [s. l.], v. 33, n. 1, p. 94–117, 2023.

PORDEUS, A. O.; STROPARO, T. R. Significações da implantação de ações ecoinovadoras em empresas do ramo madeireiro da região Sul do Estado do Paraná. **Entrepreneurship**, [s. l.], v. 5, n. 2, p. 56–62, 2021.

PORTARI, N. ET AL. THE HISTORICAL EVOLUTION OF ACCOUNTING IN BRAZIL. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 11, p.

3040–3056, 13 dez. 2023. Disponível em:

<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/12585/5923>. Acesso em: 29/jun/2024.

REIS, A; SILVA, S. A História da Contabilidade no Brasil. Seminário estudantil de produção acadêmica. V. 11, n.1. 2007.

SOUZA, M. O uso de inteligência artificial no ensino de contabilidade / Marcelo Cunha de Souza. -- São Paulo, 2014. 112 p.

STROPARO, T. R. et al. Inteligência artificial na gestão de custos: avanços, desafios e oportunidades. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 6, p. 1446-1456, 2024.

STROPARO, T. R. et al. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO DE CUSTOS: AVANÇOS, DESAFIOS E OPORTUNIDADES. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [s. l.], v. 10, n. 6, p. 1446–1456, 2024.

STROPARO, T. R. et al. Tecnologia e Educação: Explorando Os Efeitos Da Digitalização No Ensino Superior. **Revista Missioneira**, [s. l.], v. 26, n. 2, p. 69–77, 2024.

STROPARO, T. R. Transformação digital na agricultura: Impactos da Internet das Coisas (IoT) na eficiência produtiva e sustentabilidade. **LUMEN ET VIRTUS**, [s. l.], v. 15, n. 38, p. 1573–1581, 2024.

STROPARO, T. R.; HRYCYNA, H. M. Ecoinovação, inteligência artificial e internet das coisas na cadeia de valor do mel e da erva-mate: repercussões e perspectivas para a sustentabilidade. *In: Anais Do Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, 2024. Anais [...]. [S. l.: s. n.], 2024. p. 1*

TAVARES, L. A.; MEIRA, M. C.; AMARAL, S. F. DO. Inteligência Artificial na Educação: Survey. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 7, p. 48699–48714, 2020.

UNESCO. **Harnessing the Era of Artificial Intelligence in Higher Education: A Primer for Higher Education Stakeholders**. 2022. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381422>. Acesso em: 11 jun. 2024.

UNESCO. **Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence**. 2021. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379920>. Acesso em: 11 jun. 2024.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE. Projeto Pedagógico do Curso de Graduação Ciências Contábeis. 2021. Disponível em:

https://www3.unicentro.br/proen/wp-content/uploads/sites/41/2022/04/PPC-Ciencias-Contabeis_Irati.pdf. Acesso em:29/jun/2024.

ZAWACKI-RICHTER, O. et al. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? **International Journal of Educational Technology in Higher Education**, v. 16, n. 1, 28 out. 2019.